

УДК 93/94

Долженкова Т.И.

Курский государственный университет, г. Курск, Россия

ПРАВОСЛАВНАЯ ТЕМАТИКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДНОГО ХУДОЖНИКА РОССИИ В.М. КЛЫКОВА: ОБРАЗ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

Аннотация. В статье автор рассматривает образ Сергия Радонежского в произведениях православной тематики, созданных В.М. Клыковым (1936–2006) — известным советским и российским скульптором, народным художником России, заслуженным деятелем искусств Российской Федерации, ставшим одним из инициаторов появления скульптуры в православии.

Ключевые слова: В.М. Клыков; отечественная скульптура; православные святые; Сергей Радонежский; монумент.

На протяжении многих веков скульптура в православии ассоциировалась с идолопоклонством, в отличие от католичества, где трехмерное изображение являлось одним из основных способов воплощения святого образа. Причины такого отношения подробно проанализированы И. Языковой [14], а церковный публицист начала XX века архиепископ Никон (в миру Николай Иванович Рождественский) убеждал в неприемлемости для православной традиции установки памятников-статуй угодникам Божиим, считая это практическими шагами к окатоличиванию Русской Православной Церкви [2]. Он говорил: «Церковь строила и строит храмы как памятники, но еще никогда не строила памятники в мирском смысле этого слова». Это отношение было типично для всех представителей церкви той эпохи. Так, первое каменное изваяние, посвященное князю Владимиру Крестителю и установленное в 1853 году, даже не было освящено митрополитом киевским, сказавшим: «...негоже устанавливать идола в память о том, кто сам низвергал идолы» [14]. Осуждает возведение этого монумента и Рождественский: «... Владимир – Божий угодник, но он не монах, не святитель, а святителям и монахам мы еще не ставили памятников». Архиепископ предлагал в качестве альтернативы поминовение святых строительством храмов, наречением детей их именами, считая, что русский народ видеть статуи молитвенников среди площади «едва ли пожелает...» [2].

В современной России вслед за возрождением храмов и ростом количества верующих, активизируется и православное искусство: храмовая архитектура, православная литература и, вопреки сложившейся традиции — скульптура. Причем интенсивность появления статуй православной тематики с каждым годом растет в геометрической прогрессии. Так, если до революции было установлено всего 2 памятника (помимо уже указанного выше памятника Владимиру в Киеве, в 1911 году там же была установлена скульптурная композиция нескольким святым: княгине Ольге, апостолу Андрею, равноапостольным Кириллу и Мефодию), в перестроечный период — 3 (в 1985 году — Андрею Рублеву и Александру Невскому, в 1988 — Сергию Радонежскому), в 1990-е годы — более 15, в начале XXI века (за

19 лет) — более 200... При этом скульптуры святых, созданные в середине 1980-х годов позиционировались, прежде всего, как дань историческим деятелям (иконописцу и полководцу), тогда как скульптурное изображение Сергия Радонежского мыслилось не столько как памятник, сколько как образ для почитания. И это было новым для позднего советского времени.

Автором памятника Сергию Радонежскому стал лауреат Государственной премии СССР Вячеслав Михайлович Клыков, которому принадлежит не последняя роль в распространении монументальной скульптуры, изображающей святых. Более того, православную тематику можно считать основной в его творчестве. Среди многочисленных работ, а это более чем 200 скульптур, созданных за 40 лет творческой деятельности, выделяются памятники духовно-символического значения, стоящие во многих городах нашей страны и за рубежом. Не беря в расчет храмы, часовни, колодцы, барельефы, кресты, а обращаясь только к персонифицированным изваяниям канонизированных святых, мы насчитали 25 памятников, созданных за 18 лет. Убежденный националист и защитник всего русского и славянского, В.М. Клыков в своем искусстве оказался проводником западной католической традиции. Сам скульптор так отвечал на вопрос о несоответствии его работ православию: «... мнение, что у святых должны быть лишь кресты — начетническое, догматическое. Воздвигнут же в Киеве памятник святому князю Владимиру — над Днепром. В нем воплощено живое чувство людей, не желающих порывать связи со своей историей. И мой Сергей Радонежский «рожден» тем же чувством» [11].

В.М. Клыков известен как человек с активной жизненной и гражданской позицией, патриот, глубоко верующий христианин. «Да, я верующий, посещаю церковь... Верующими были мои бабушка и мама. А то, что впитано в детстве, рано или поздно дает о себе знать. Жизнь без веры пуста, безыдеальна...», — говорил он [11]. Скульптор всегда чувствовал свою ответственность перед Богом, болел за православную веру, говорил, что в его генах хранится память о прошлом, считая, что в каждом человеке заложена вся предшествующая история, вся его генетическая память, которую возможно разбудить благодаря «счастливым, благодатным ориентирам». ««В этом смысле мне как человеку и художнику очень повезло», — говорил он. — Благодаря бабушке Капитолине Матвеевне я уже с детства знал, кто такие Сергей Радонежский, Серафим Саровский, Николай Угодник» [8, с. 5]. Именно образы этих ключевых для православия святых стали самыми любимыми в творчестве Вячеслава Клыкова.

Первым его монументом православной тематики, как уже было сказано выше, стал памятник Сергию Радонежскому, духовному подвижнику Руси. Это произведение монументального искусства обрело всемирную славу. По мнению некоторых исследователей, этого памятника Клыкову «с лихвой хватило бы, чтобы навсегда войти в историю России» [7, с. 1].

Глубокое изучение русской истории и литературы, пропущенное через личное осмысление судеб народа, подтолкнуло мастера в год 1000-летия крещения Руси обратиться именно к личности Сергия Радонежского, человека чистой души и высоких помыслов: «В тяжелый период ее истории... России нужен был подвижник, который мог дать народу

духовную перспективу борьбы против татар... Я думал и о нашем времени, об утрате духовности в обществе, о подмене ценностей, росте потребительства и утрате корней и искал опоры в истории» [5, с. 48]. В условиях постоянных татарских набегов и княжеских междоусобиц «примером своей жизни, высотой своего духа Преподобный Сергей поднял упавший дух родного народа, пробудил в нем доверие к себе, к своим силам, вдохнул веру в свое будущее», — писал В.О. Ключевский. Это было началом нравственного, а затем и политического возрождения русского народа.

Простая по форме композиция, в которой трехметровая каменная фигура монаха словно укрывает собой, содержит в себе фигурку мальчика — отрока Варфоломея (будущего Сергия Радонежского) с иконкой Святой Троицы в руках обрела двойной смысловой подтекст. Образ ярко демонстрирует тезис «два суть одно» (если говорить о персонах) и одновременно — «три суть одно» (если говорить о наличии также духовной составляющей, представленной визуально-предметно в виде иконы). Это скульптурное изображение как бы перекликается с известной картиной М.В. Нестерова «Видение отрока Варфоломея». Другие специалисты отмечают, что композиция похожа на космический корабль, где устремленный духом ввысь, хоть и глядящий в себя и на землю монах («ракетоноситель»), выводит на орбиту удивительного мальчика Варфоломея, которому Господь вручил икону Святой Троицы как послание русскому миру. Тот же символический стилистический ход, что и в радонежской работе, использует Клыков спустя полтора десятилетия в псковском бронзовом памятнике святой равноапостольной княгине Ольге (2003): маленький внук, княжич, словно покоится внутри высокой Ольги. Но если в случае с преподобным Сергием монах-холм, монах-ракета стоит, как бы укрыв в себе свой исток — нестеровского отрока Варфоломея, который вырастет потом в столп земли русской, то псковская Ольга укрывает собой свое продолжение — в том числе и в первую очередь — духовное: внука, Владимира Красное Солнышко.

У памятника Сергию Радонежскому сложная судьба. Какое-то время скульптура стояла в мастерской, а затем Клыков подарил ее Загорскому историко-археологическому музею-заповеднику, находящему в поселке Городок (ныне село Радонеж). Однако власти в последний момент запретили установку этого монумента. Лишь после вмешательства Советского фонда культуры, представители которого прибыли на место, открытие состоялось 29 мая 1988 года. Для того периода событие было особо прорывное, духовное, символическое. Присутствовавшая на открытии Наталья Колесникова написала в своей статье: «За право вспоминать тоже нужно бороться. Осмысляя все происшедшее, думаешь, что неплохо было бы и городку, обезличенному своим названием, вернуть его древнее и славное имя — Радонеж...» [5, с. 47]. В октябре 1989 г указом Президиума Верховного Совета РСФСР село Городок было переименовано в село Радонеж.

Позднее В.М. Клыков вспоминал: «С этого памятника начался новый этап моей жизни и творчества. Открытие памятника – тоже своеобразный вернисаж, только присутствуют на нем не сотня, другая, а тысячи людей. Это гораздо более действенная работа по спланированию русских людей» [4, с. 5]. И далее: «Многое рождалось в мастерской не по какому-то официальному предложению, а в ответ на общественные запросы... памятник Сергию

Радонежскому — мой дар... был установлен только благодаря Советскому фонду культуры, который финансировал его перевод в материал. Еще недавно, в семидесятые, активно насаждалось мнение, что наша история начинается с семнадцатого года. Иметь же другое мнение было не принято и даже небезопасно. А ведь интерес к традициям, национальным истокам, к конкретным историческим личностям был огромен» [3, с. 4].

Рис. 1. Открытие памятника Сергию Радонежскому, 29 мая 1988 г., п. Городок.

Автор фото: Ю. Кавер

Именно за памятник Сергию Радонежскому В.М. Клыков был удостоен Золотой медали Академии художеств СССР. Автор назвал эту работу основной, «можно сказать итоговой... За ней — десятилетия... Образ Сергия Радонежского как выражение самого лучшего, можно сказать, идеала России, стал для меня как бы родным. Я сжился с ним» [9, с. 96].

Копия монумента Сергия Радонежского установлена в Сербии, в городе Нови-Сад центре Дунайского парка. На памятнике имеется надпись, что это дар русского народа сербскому. Там же указан год установки скульптуры — 1992-й (<https://clck.ru/Tz8HC>).

Рис. 2. Памятник Сергию Радонежскому, с. Радонеж. Автор фотографии: Ю. Кавер

Рис. 3. Памятник Сергию Радонежскому (установлен в 1992 г), г. Нови-Сад, Сербия

В.М. Клыков, несомненно, вызывает интерес и как скульптор, и как носитель мировоззрения, предлагающий зрителю свою собственную модель интерпретации изменений в мире и Отечестве. Как человек глубоко верующий, Вячеслав Михайлович стремился к патриотическому и культурному обновлению русского народа и его религиозных чувств, работал во имя укрепления его исторической памяти [6, с. 145], используя для решения этих задач доступные ему художественные средства и став таким образом одним из инициаторов появления скульптуры в православии. Удивительно, как в период 1990-х годов, в эпоху неангажированной скульптуры, ему удавалось найти средства на возведение своих монументов, ведь рынок требовал выгоды, а востребованность творческого работника измерялась его «продаваемостью».

Митрополит Курский и Рыльский Ювеналий высоко ценил роль В.М. Клыкова в возрождении русского православия: «Это был православный христианин, делом и жизнью засвидетельствовавший свою веру в Бога, до конца дней земной жизни служил православной России и был истинно русским художником. Клыков патриотом оставался всегда... Он всегда сознавал приоритетность духовных ценностей, почему и ставил все эти годы памятники, прежде всего подвижникам духа... «Перестройка» в России должна была начинаться с духовного пробуждения. В.М. Клыков, выдающийся художник, сильный и цельный человек, сам является залогом того, что наши упования на русское Возрождение будут оправданы» [13, с. 7]. Без благословения митрополита не возводилась ни одна работа мастера. Да и сам В.Клыков любил повторять: «Моя работа как молитва, где есть исповедь перед Богом».

Тепло отзывался о скульпторе, и архимандрит Тихон (Шевкунов), наместник Сретенского монастыря: «Это необычайно честный, смелый и верный человек. Высокий профессионализм, жертвенная любовь к России, и несомненно Божья помощь, сопутствовали ему» [10, с. 5].

Теперь, спустя десятилетия, памятники святым стали обычным делом, но православный мир по-прежнему разделен на две противоположные стороны по отношению к изваяниям святых. Одни считают, что скульптура в православии не уместна, так как чужда ему по духу: моленный образ сразу воспринимается как реклама, что граничит с кощунством. Другие, среди которых немало высших церковных иерархов, положительно оценивают возведение памятников-статуй святым, считая это поиском современного образа веры. «Какое счастье, что я дожил до этого времени, когда Россия украшается куполами храмов и памятниками святым», — говорил Патриарх Алексей II, активно поддерживавший установку памятников святым на площадях. Этой же точки зрения придерживается, и нынешний Патриарх Московский и всея Руси Кирилл [12].

Компромиссное мнение, на наш взгляд, высказал настоятель Князь-Владимирского собора Владимир Сорокин: «Это тенденция неплохая, но требует внимания, ответственности... Главное, чтобы у людей не пропало благоговение перед скульптурным образом. Это все-таки наши идеалы, наши образы святости, это характерная особенность нашей культуры, сознания нашего православного, к этому бережно надо относиться» [1].

Атеисты же и вовсе проводят параллели этого скульптурного нововведения и активности по распространению православных памятников с «Планом монументальной пропаганды» большевиков.

Конечно, скульптура как наиболее осязаемый вид искусства всегда словно обозначает незыблемость принципов. Однако художникам, работающим с церковными темами и образами, нужно быть предельно осторожными: образ должен соответствовать месту и времени, своему назначению и раскрывать большую реальность, чем он сам. Святые ждут молитвенной памяти, а не площадной славы. А новые традиции следует вводить очень осторожно.

Литература

1. Авраменко Е. Православие застывает в металле: почему в России бум на памятники святым // Федеральное агентство новостей. 16.10.2015. <https://clck.ru/Tz5Rf>
2. Архиепископ Никон (Рождественский). Памятники-статуи святым угодникам // Благодатный огонь. 15.08.2016. <https://www.blagogon.ru/digest/253/>
3. Бабенко В. Связей с родиной не терял никогда // Курская правда. 1989. №98. С. 4.
4. Клыков В.М. Россия без временщиков // Держава. 2000. №1(6). С. 5.
5. Колесникова Н. Сергей Радонежский // Культурно-просветительная работа. 1988. №8. С. 47-49.
6. Кулагин В. Он ваял духовные опоры России // В пространстве памяти. Курск, 2011. С. 145.
7. Печерский А. Воин Христов // Русь державная. 1999. №10 (65). С. 1, 8.
8. Потапов А. Клыков: «Все мы-кровные дети России» // Курская быль. 1999. №14. С. 4-5.
9. Русский альбом: литература, культура, общественная жизнь России конца XX – начала XXI века /вступ. ст.: С. Ямщиков, В. Курбатов. Иркутск: Издатель Сапронов, 2010. 351 с.
10. Слово о Клыкове: сб./сост. И.Г. Панова. Курск, 2000. 24 с.
11. Тараян Н. От Сергия к Елизавете // Труд. 1990. 21 сентября.
12. Федотов А. Скульптура, прославляющая Бога // Русская народная линия. <https://clck.ru/Tz8CH>
13. Ювеналий Митрополит Курский и Рыльский // Слово о Клыкове. М.: Русский вестник, 2008. 207 с.
14. Языкова И. Нужны ли памятники святым? // Азбука веры. <https://clck.ru/Tz8AX>

© Долженкова Т.И., 2021